

Original paper

FILOLOG TALABALARDA TOPSHIRIQ TAYYORLASH, UYGA VAZIFA BERISH VA UNI BAHOLASH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

© N.I. Ismadiyoro¹✉

¹Andijon davlat pedagogika instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada topshiriq, uyga vazifa berish mazmuni va uning ahamiyati, topshiriqlar tayyorlashda o'qituvchilar ahamiyat berishi kerak bo'lgan mezonlar haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari o'quvchilarni fikrlashga, matnni tushuna olish darajasini baholashga va qaror qabul qila olish ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan topshiriq namunasi keltirilgan.

MAQSAD: Oliy ta'lim muassasalarining filologiya yo'nalishi talabalarida ona tili darslarida topshiriq tayyorlash, uyga vazifa berish va uni baholash ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi rivojlantirish orqali talabalarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Filologiya ta'limida talabalarni nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikmalar bilan ham qurollantirish muhim vazifalardan biridir. Kelajakda pedagog, metodist yoki tadqiqotchi bo'lishi mumkin bo'lgan filolog talabalar uchun topshiriq tayyorlash, uyga vazifa berish va uni samarali baholash ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhimdir. Bu nafaqat ularning o'z faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga, balki o'qitish jarayonining sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Shuningdek, talabalarda dars jarayonida topshiriq va uyga vazifa berish ko'nikmasini rivojlantirishga doir topshiriqlardan namunalar keltirilgan va tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Talabalarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish bugungi zamonaviy ta'limning mehnat bozoridagi asosiy talabi bo'lib qolmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining filologiya yo'nalishi talabalarida ona tili darsidan o'quvchiga nisbatan topshiriq va uyga vazifa berish ko'nikmasini rivojlantirish borasidagi tadqiqotlar tahlili mazkur maqolada yoritib berildi, shuningdek, hozirgi ta'lim jarayonidagi zaruriyati o'rganildi. Tadqiqot doirasida topshiriqlarning turlari, o'quvchida o'qish va yozish savodxonligini oshirishga mo'ljallangan amaliy topshiriqlardan namunalar va ularning ahamiyati o'rganildi.

XULOSA. Filologiya talabalarida topshiriq tayyorlash, uy vazifasi berish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonini yanada samaraliroq qiladi. Bu ko'nikmalar ularga kelajakda malakali mutaxassis bo'lib yetishishlarida poydevor vazifasini o'taydi. Vazifa berish qobiliyati orqali o'quvchilarda fanga bo'lgan munosabatni o'zgartirish mumkin. Topshiriq berishda individuallik, qiziqarlilik va zamonaviylik uni bajarayotgan o'quvchilarga bilimni amaliyotda qo'llay olish imkoniyatini bera oladi.

Kalit so'zlar: topshiriq, mashq, masala, uyga vazifa, baholash, matni tushunish, baholash, savodxonlik.

Iqtibos uchun: Ismadiyeva N.I. Filolog talabalarda topshiriq tayyorlash, uyga vazifa berish va uni baholash ko'nikmasini rivojlantirish metodikasi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.129–136.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ НАВЫКОВ ПОДГОТОВКИ ЗАДАНИЙ, ЗАДАНИЯ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ И ЕЕ ОЦЕНИВАНИЯ

© Н.И. Исмадиева¹✉

¹Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассказывается о содержании и значении заданий, домашних заданий и критериях, на которые должны обратить внимание учителя при подготовке заданий. Кроме того, приведен образец задания, направленного на развитие у учащихся навыков мышления, оценки уровня понимания текста и принятия решений.

ЦЕЛЬ: формирование профессиональной компетентности у студентов филологического направления высших учебных заведений путем развития методики подготовки заданий, выдачи домашних заданий и их оценки на уроках родного языка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в филологическом образовании одной из важных задач является вооружение студентов не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Для студентов-филологов, которые в будущем могут стать педагогами, методистами или исследователями, очень важно развивать навыки подготовки заданий, задания домашней работы и её эффективной оценки. Это способствует не только их успеху в собственной деятельности, но и повышению качества учебного процесса. Также приведены и проанализированы примеры заданий, направленных на развитие у студентов навыков задания заданий и домашней работы в процессе урока.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: формирование профессиональной компетентности у студентов остается основным требованием современного образования на рынке труда. В данной статье представлен анализ исследований по развитию у студентов филологических направлений высших учебных заведений навыков постановки заданий и домашней работы для учащихся на уроках родного языка, а также изучена необходимость этих навыков в современном образовательном процессе. В рамках исследования были рассмотрены виды заданий, приведены примеры практических упражнений, направленных на повышение грамотности чтения и письма учащихся, и изучено их значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие навыков подготовки заданий, задания домашней работы и оценивания у студентов-филологов делает образовательный процесс

более эффективным. Эти навыки служат фундаментом для их становления квалифицированными специалистами в будущем. Посредством умения давать задания можно изменить отношение учащихся к предмету. Индивидуальный подход, интересность и современность при составлении заданий позволяют учащимся, выполняющим их, применять полученные знания на практике.

Ключевые слова: задание, упражнение, задача, домашнее задание, оценивание, понимание текста, оценка, грамотность.

Для цитирования: Исмадиорова Н.И. Методика развития у студентов-филологов навыков подготовки заданий, задания домашней работы и ее оценивания. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.129–136.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING SKILLS IN PREPARING ASSIGNMENTS, GIVING HOMEWORK, AND EVALUATING THEM AMONG PHILOLOGY STUDENTS

© Nafisa I. Ismadiyorova¹✉

¹Andijan State Pedagogical Institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the content and significance of assignments and homework, as well as the criteria that teachers should consider when preparing tasks. Additionally, it provides an example of an assignment aimed at developing students' critical thinking skills, assessing their level of text comprehension, and improving their decision-making abilities.

AIM: developing professional competence in philology students at higher education institutions through enhancing their skills in preparing assignments, giving homework, and evaluating it in native language lessons.

MATERIALS AND METHODS: in philological education, one of the crucial tasks is to equip students with both theoretical knowledge and practical skills. For philology students who may become teachers, methodologists, or researchers in the future, it is essential to develop skills in preparing assignments, assigning homework, and effectively evaluating them. This not only helps them achieve success in their future careers but also serves to improve the quality of the educational process. Additionally, examples of tasks aimed at developing students' ability to assign classwork and homework during lessons are presented and analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: the development of professional competence in students remains the primary requirement of modern education in today's labor market. This article highlights an analysis of research on improving the skills of assigning tasks and homework to students in native language classes among philology students in higher education institutions. Additionally, it examines the necessity of these skills in the current educational process. The study explores various types of assignments, provides examples of practical tasks designed to enhance students' reading and writing literacy, and discusses their significance.

CONCLUSION: developing skills in preparing assignments, assigning homework, and evaluating tasks among philology students enhances the effectiveness of the educational process. These skills serve as a foundation for their future development as qualified specialists. Through the ability to assign tasks effectively, it is possible to change students' attitudes towards the subject. Incorporating individuality, interest, and modern approaches in task assignments provides students with opportunities to apply their knowledge in practical situations.

Key words: assignment, exercise, problem, homework, assessment, reading comprehension, evaluation, literacy.

For citation: Nafisa I. Ismadiyorova. (2025) 'Methodology for developing skills in preparing assignments, giving homework, and evaluating them among philology students', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.129–136. (In Uzbek).

Filologiya ta'limida talabalarni nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikmalar bilan ham qurollantirish muhim vazifalardan biridir. Kelajakda pedagog, metodist yoki tadqiqotchi bo'lishi mumkin bo'lgan filolog talabalar uchun topshiriq tayyorlash, uyga vazifa berish va uni samarali baholash ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhimdir. Bu nafaqat ularning o'z faoliyatida muvaffaqiyatga erishishiga, balki o'qitish jarayonining sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.

Tadqiqotchi X. Abduqahhorova o'z izlanishlarida "mashq" va "topshiriq" atamalarini bir-biridan farqlash, ularning lingvodidaktikadagi o'rni hamda ahamiyati haqida to'xtalish lozimdir. Metodist M. Saidov ona tili darslarida o'quv topshiriqlarini uch turga bo'lib, ularni o'zaro farqlaydi va ko'pincha, o'qituvchilar o'z ish faoliyatlari davomida "mashq", "topshiriq" va "masala" tushunchalarini bir-biriga qorishtirib yuborish holatlari ko'p uchrashini ta'kidlaydi. Shu o'rinda tilshunos A.G'ulomovning "mashq ham o'quv topshiriq"ining bir shakli, ham o'qitishning muayyan bir usuli," – degan fikriga qo'shiladi va topshiriq mashqning bir bo'lagi, u, asosan, mashqning shartida o'z ifodasini topshini, topshiriq mashqqa qaraganda torroq tushunchani ifodalashini e'tirof etadi. Bizningcha, topshiriq mashqni o'z ichiga oladi, topshiriqlar o'quvchini yo'naltiradi, fikrlashga undaydi; takrorga asoslangan mashqlar ko'nikma va malaka hosil qilish uchun xizmat qiladi. Shuning uchun maktablarda ona tili darslarida o'quv topshiriqlari ko'proq berilsa, o'quvchilarda ijodiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi" [1, 235], deb ta'kidlaydi. Bundan tashqari tadqiqotchi R. Xoliqova "O'qituvchilarning o'z o'quvchilarini bilim olishga, fikrlashga undash quroli, ularning faoliyatini, o'zlashtirilishini monitoring qilishda o'lchov bu – o'quv topshiriqlaridir. Bugungi darsliklarda o'quv topshiriqlari nomlanmagan, faqat raqamlab ketilgan. Bu o'qituvchiga ham o'quvchiga ham muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. O'quv topshiriqlari mazmunida ijobiy o'zgarishlarni ko'rish mumkin, ammo topshiriq va savol berishda pragmatik yondashuvdan chekinish, an'anaviy shartlardan foydalanish holatlari ham ko'zga tashlanadi" [2, 254], deya izohlaydi.

Topshiriq tayyorlashda ijodiy va mantiqiy yondashuv ahamiyatlidir. Topshiriq tayyorlash jarayoni faqatgina o'quv materiallarini takrorlash emas, balki talabalarda tahliliy va tanqidiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu jarayonni rivojlantirish uchun talabalarga quyidagi amaliyotlarni taklif qilishimiz mumkin. Talabalarga real hayotiy yoki adabiy vaziyatlarni tahlil qilishni talab qiluvchi topshiriqlar berish. Masalan, "Qodiriyning "O'tkan kunlar" asaridagi bosh qahramonlarning harakatlarini bugungi jamiyat nuqtayi nazaridan baholang" yoki "Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tili so'zlarning noto'g'ri ishlatilishi haqida ilmiy maqola tayyorlang". Bu topshiriqlar ulardan nazariy bilimlarni amalda qo'llashni talab qiladi. Shuningdek, talabalardan biror mavzuda (masalan, "Fe'l nisbatlari") maktab o'quvchilari uchun tushunarli bo'ladigan 10 ta savol yoki mashq tuzishni so'rash. Bu ularga materialni chuqurroq o'rganishga va boshqalarga yetkazish ko'nikmasini shakllantirishga yordam beradi.

Uyga vazifa berish jarayoni shunchaki materialni mustahkamlashdan iborat bo'lmasligi kerak. Uning aniq maqsadi bo'lishi va talabani individual ehtiyojlarini hisobga olishi lozim.

Diversifikatsiya (turli-tumanlik): Uy vazifasi faqat yozma ishlardan iborat bo'lmasligi kerak. Talabalardan audio yoki video loyihalar tayyorlash (masalan, she'r yodlab yozib olish), intervyu o'tkazish yoki blog post yozishni so'rash mumkin. Bu ularning ijodiy salohiyatini ochishga yordam beradi.

"Tanlov" tizimi: Talabalarga bir nechta vazifalar ro'yxatini berish va ulardan o'z qiziqishlari, qobiliyatlaridan kelib chiqib, birini tanlashni so'rash. Masalan, "Quyidagi uchta topshiriqdan birini bajaring: 1. A. Navoiy g'azaliga nazira yozish. 2. A. Qahhor hikoyasi bo'yicha qisqa tahliliy insho yozish. 3. O'zbek tili lug'atining tarixiy rivojlanishi haqida tadqiqot o'tkazish".

Topshiriqlar va uyga vazifani baholashda shaffoflik va rivojlantiruvchi yondashuvdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Baholash tizimi adolatli, shaffof va eng muhimi, talabani keyingi rivojlanishga undovchi bo'lishi kerak. Bunda rubrika (baholash mezonlari) dan foydalanish mumkin. Topshiriq berishdan avval uning baholash mezonlarini (rubrika) aniq ko'rsatib berish muhim. Masalan, "Insho uchun baholash rubrikasi: mazmun (50%), uslub va til (30%), imlo va grammatika (20%)" kabi. Bu talabalar o'z ishlariga qanday baho berilishini oldindan bilishlariga yordam beradi va jarayonni shaffof qiladi. Talabalarda o'z-o'zini baholash va o'zaro baholash ko'nikmasini shakllantirish orqali keyichalik o'z faoliyatlari davomida bundan foydalanishni o'rgatish mumkin. Talabalarga o'z ishini va guruhdoshlarining ishini baholash imkoniyatini berish. Bu ularning tanqidiy baholash ko'nikmasini rivojlantiradi va boshqalarning ishini tahlil qilish orqali o'z xatolarini ham tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari baho berishda faqatgina raqam bilan cheklanmasdan, talabani kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatuvchi yozma sharhlar qoldirish maqsadga muvofiqdir. Masalan, "Sizning bu inshogizda g'oyalar juda yaxshi bayon etilgan, ammo manbalarni ko'rsatishda ishlash kerak".

Topshiriqlar tayyorlash bugungi kunda o'quvchining fikrlashi, qaror qabul qilishi va uni tushunishga qaratilgan bo'lishi dolzarb sanaladi. Ushbu jihatlarni quyidagi topshiriq namunasida ko'rishimiz mumkin.

Topshiriq. Telefon sotib olish

Sizga yangi smartfon kerak. Sizing aniq bir summangiz bor, ammo siz telefonning ishlash tezligi, kamerasi va akkumulyatorining uzoq ishlashiga e'tibor berasiz. Siz uchta telefonni ko'z ostingizga oldingiz, ulardan qay birini sotib olasiz? Ularning tavsiflari quyida berilgan.

1-telefon,

Narxi: 3 500 000 so'm.

Kamera: 48 MP (asosiy), 8 MP (keng burchak).

Akkumulyator: 5000 mAh.

Ishlash tezligi: O'rtacha (o'yinlar uchun mos emas).

Qo'shimcha: Tez quvvatlanish texnologiyasi yo'q.

2-telefon,

Narxi: 4 200 000 so'm.

Kamera: 64 MP (asosiy), 12 MP (keng burchak), 5 MP (makro).

Akkumulyator: 4500 mAh.

Ishlash tezligi: Yuqori (o'yinlar va og'ir dasturlar uchun mos).

Qo'shimcha: Tez quvvatlanish texnologiyasi bor.

3-telefon,

Narxi: 3 800 000 so'm.

Kamera: 50 MP (asosiy), 10 MP (keng burchak).

Akkumulyator: 5200 mAh.

Ishlash tezligi: O'rtachadan yuqori.

Qo'shimcha: Tez quvvatlanish texnologiyasi mavjud.

Savollar:

1. Sizing eng muhim mezonlaringiz (ishlash tezligi, kamera, akkumulyator) bo'yicha qaysi telefon eng yaxshi? Har bir mezon bo'yicha qisqacha izoh bering.

2. Agar sizda 3 700 000 so'm pul bo'lsa, siz qaysi telefonni tanlaysiz? Nima uchun?

3. 1- va 3-telefon o'rtasidagi narx farqi qanchalik asoslangan deb o'ylaysiz? (Ya'ni, 3-telefonning ustunliklari narx farqiga arziydimi?)

4. Sizingcha, ushbu xariddan oldin yana qanday ma'lumotlarni bilish kerak? Kamida ikkita qo'shimcha mezonni ayting va ularning ahamiyatini tushuntiring.

Bu savollar sizning mantiqiy fikrlash, ma'lumotlarni solishtirish va qaror qabul qilish ko'nikmalaringizni sinovdan o'tkazadi. To'g'ri javob faqat bitta emas, javobingizning asoslanishi muhimdir.

Bundan tashqari talabalarga o'qib tushunishni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar tuzishni o'rgatish muhim sanaladi. Chunki bugungi kunda til ta'limining asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarda o'qish savodxonligin rivojlantirishga qaratilmoqda.

Topshiriq: Matni tahlil qiling

Ushbu topshiriq o'quvchilarning tanqidiy o'qish, matnning asosiy g'oyasini ajratib olish, dalillarni baholash va o'z fikrini mantiqiy asoslash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, matni diqqat bilan o'qishga va berilgan savollarga javob berishga qaratilgan.

Ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ular bizga yangiliklarni tezda yetkazish, do'stlarimiz bilan aloqada bo'lish va dunyoqarashimizni kengaytirish imkonini beradi. Biroq bu vositalarning salbiy tomonlari ham mavjud. Ko'plab psixologlarning ta'kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazilgan haddan tashqari ko'p vaqt odamlarda yolg'izlik, hasad va tushkunlik kabi hislarni uyg'otishi mumkin. Chunki odamlar ko'pincha o'zlarining ideal hayotiy sahifalarini namoyish etadilar, bu esa boshqalarda o'z hayotlaridan norozilik hissini keltirib chiqaradi. Shuningdek, turli xil noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi ham jiddiy muammo hisoblanadi. Matbuot erkinligi va axborotning ochiqligi muhim bo'lsa-da, har bir foydalanuvchi qaysi ma'lumotlarning haqiqiy va qaysilari yolg'on ekanligini ajrata olishi lozim. Shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi ham alohida e'tibor talab qiladi. Shunday ekan, ijtimoiy tarmoqlardan oqilona va ehtiyotkorlik bilan foydalanish har birimiz uchun muhim ahamiyatga ega.

Matn asosidagi topshiriqlar:

1. Asosiy g'oyani aniqlash. Matnning asosiy mavzusi va muallifning yetkazmoqchi bo'lgan asosiy g'oyasi nima? O'z so'zlaringiz bilan qisqacha yozing.

2. Dalillarni topish. Muallif ijtimoiy tarmoqlarning salbiy tomonlarini isbotlash uchun qanday uchta asosiy dalilni keltirgan? Ularni matndan topib yozing.

3. Tahlil qilish va baholash. Matnda keltirilgan "odamlarda yolg'izlik, hasad va tushkunlik hislarini uyg'otishi mumkin" degan fikrga siz qo'shilasizmi? Nima uchun? O'z javobingizni asoslash uchun matndan tashqari bitta real misol yoki shaxsiy tajribangizdan foydalaning.

4. Savolni izohlash. Matnda keltirilganidek, har bir foydalanuvchi "qaysi ma'lumotlarning haqiqiy va qaysilari yolg'on ekanligini ajrata olishi lozim". Sizingcha, bu qobiliyatni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Ikki amaliy takliflar bering.

Topshiriqni tekshirishda quyidagi mezonlardan foydalanish mumkin: matnning asosiy g'oyasini to'g'ri aniqlash, matndagi dalillarni aniqlay olish, berilgan savolga o'zining tanqidiy fikrini mantiqiy asoslab berish, topshiriqqa ijodiy yondashish va o'ziga xos misollar keltirish, yozma savodxonlik (imlo, tinish belgilari va uslub kabilar).

Talabalarga nutq o'stirishga qaratilgan topshiriq namunasini tayyorlashga o'rgatish ularning ish faoliyatida vazifalarni turli-tuman shaklda berishni ta'minlaydi. Ma'lumki, birxillik o'rganuvchini zeriktiradi, motivatsiyani susaytiradi va diqqatni kamaytiradi. Ushbularni hisbga olgan holda munozaralar tashkil etish ahamiyatlidir. Masalan, "Tilning kelajagi" munozarasi. Ushbu topshiriqdan maqsad o'quvchilarning tilshunoslik bilimlarini amaliyotda qo'llashi, tanqidiy fikrlashi va o'z nuqtayi nazarini himoya qila olish qobiliyatini rivojlantirish. Bunda mavzuni tahlil qilish muhimdir. Bu mavzuga doir quyidagi savollar berish orqali munozarani foydali qilish mumkin: internet, ijtimoiy tarmoqlar va xorijiy kontent o'zbek tiliga qanday ta'sir ko'rsatyapti? (Ijodiy va salbiy tomonlari); yangi so'zlar

(neologizmlar) va jargonlarning tilimizga kirib kelishi tilni boyitadimi yoki uni buzadimi?; kelajakda ona tilimiz o'z o'rnini saqlab qolishi uchun nima qilishimiz kerak?; Tovar-maxsulotlarni, shuningdek, restoran yoki biror joyini o'zbek tilida nomlamaslik bo'yicha fikrlaringiz. Ushbu bahsdan so'ng uyga vazifa sifatida o'zbekcha nomlanmagan maxsulot yoki hududga misollar topish va uni muqobil nomlash kabilarni berish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, filologiya talabalarida topshiriq tayyorlash, uy vazifasi berish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonini yanada samaraliroq qiladi. Bu ko'nikmalar ularga kelajakda malakali mutaxassis bo'lib yetishishlarida poydevor vazifasini o'taydi. Vazifa berish qobiliyati orqali o'quvchilarda fanga bo'lgan munosabatni o'zgartirish mumkin. Topshiriq berishda individuallik, qiziqarlilik va zamonaviylik uni bajarayotgan o'quvchilarga bilimni amaliyotda qo'llay olish imkoniyatini bera oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abduqahhorova X. Ona tili mashg'ulotlari o'quv topshiriqlarining berilishi va ularning mazmuni // Academic Research in Educational Sciences, B - 237-243.
2. Xoliqova R. Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini takomillashtirish // PPSUTLSC-2024, B – 250-254.
3. Axmedova M. Oliy filologik ta'limda o'quv topshiriqlaridan foydalanishning lingvometodik va didaktik xususiyatlari // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. Ilmiy jurnal. - Urganch, 2022. - №2 (86). – B. 470-472. 2016.29.12/4.
4. Saidov M. O'zbek maktablarining 5-sinflarida ona tili ta'limi jarayonida tafakkurni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari va ulardan foydalanish metodikasi: ped. fan. nomdi diss. avtoref. TDPU. –Toshkent. 2000. – 25 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) [**Исмадиёрова Нафисахон Иброхимжон кизи**, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)], [**Ismadiyorova Nafisakhon Ibrakhimjon kizi**, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)]; Manzil: Andijon viloyati, Andijon shahar, G'ayrat MFY, G'ayrat ko'cha 4 A-uy 27-xonadon; [адрес: Андижанская область, город Андижан, махалля Гайрат, улица Гайрат, дом 4 А, квартира 27]; [adres: Andijan Region, Andijan City, Gayrat Neighborhood, 4A Gayrat Street, Apartment 27]; ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9037-1052>; nafisaismadiyorova@gmail.com